

Н. В. Стативка

ГЛОСАРІЙ ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕРМІНІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ

Глосарій законодавчих термінів освітньої діяльності: довідкове видання / І. Б. Кравчина, Г.Б. Тимохова ; Нар. укр. акад. – Харків : 2020. – 506 с.

Трансформація освітньої діяльності в умовах поширення глобалізаційних та інтеграційних процесів вимагає ефективнішого використання існуючого та розробки новітнього інструментарію даної галузі. Потреба подібних видань зумовлена передусім нагальною потребою узагальнюючих праць і зокрема довідникового, енциклопедичного характеру, які б давали цілісний образ законодавчих термінів освітньої діяльності України. Таким чином цілком зрозуміла актуальність, теоретична та практична значущість задуму авторів Глосарію – узагальнити та розкрити термінологію основних понять і відповідних термінів освітньої діяльності України.

Аналіз структури і змістового наповнення Глосарію засвідчує, що цей в довіднику описується організація, функціонування, розвиток освітньої діяльності в умовах глобалізації та євроінтеграції. До глосарію увійшло понад 1700 термінів, які розміщено за абеткою. Біля кожного терміна в круглих дужках вказується номер і назва нормативно-правового акту та наводиться стаття або пункт, у якому вміщено той чи інший термін. За основу переліку термінів глосарію насамперед узята термінологія нових законів про освіту, вищу освіту, наукову і науково-технічну діяльність та щодо освіти осіб з особливими потребами, також відповідних підзаконних нормативно-правових актів. Зокрема узагальнено системне визначення ключових понять і відповідних термінів, що описують її організацію, функціонування, розвиток в умовах глобалізації та євроінтеграції і надають можливість здійснювати фахову комунікацію, розуміти міжнародну, європейську термінологію освітньої діяльності. Крім того, терміни та їх визначення доповнені базовими поняттями міжнародних регуляційно-рекомендаційних документів ООН, ОСЕР, ЄС стосовно освітніх

і дослідницьких просторів. Якщо до одного терміна сформовано декілька визначень, вміщених у різних законах або стандартах, у словнику подаються всі варіанти, виявлені упорядниками.

Глосарій має зручну організацію. Системність і структурованість термінології дозволяє оптимізувати процес роботи з матеріалом. Мікроструктура довідкового видання є одночасно стислою та інформативною.

Глосарій адресовано фахівцям у різних галузях вітчизняної освітньої сфери, державної влади, бізнесу, суспільства в цілому, широкому колу осіб, зацікавленим в модернізації та європейській інтеграції національної вищої освіти, підвищенні її глобальної конкурентоспроможності.